

6022 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756636>

6023

6024

6025 COMPREENDER E ANALISAR O ESTUDO DO MOVIMENTO DO IOIÔ

6026

Amanda Batista Ferreira¹; Carlos Rodrigues dos Santos Neto²; Geovanna Adrielly Hungria
6027 Varjão³; Reginaldo O. Corrêa Jr⁴; Saul Rodrigo da Costa Barreto⁵

6028

6029 ¹Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
6030 amanda.ferreira@aluno.uepa.br

6031 ²Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
6032 carlos.rs.neto@aluno.uepa.br

6033 ³Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
6034 hungriavarjaogeovannaadrielly@gmail.com

6035 ⁴Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
6036 reginaldojunior@uepa.br

6037 ⁵Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará
6038 saulmat2015@gmail.com

6039

6040 Eixo temático: Licenciatura em Física.

6041

6042

6042 RESUMO

6043 Neste artigo será feito um estudo com o objetivo de compreender e analisar os movimentos
6044 de um ioiô, com um olhar direcionado aos fenômenos cinemáticos e dinâmicos. Nesse
6045 sentido, foram selecionados e analisados uma série de livros e artigos, que auxiliaram para
6046 compreensão da física que ocorre em um ioiô, como por exemplo: a cinemática, a dinâmica,
6047 as leis de Newton e entre outros. Portanto, este artigo fez uma série de análises de como
6048 funciona um ioiô, para explorar a ideia como coisas simples do dia a dia, podem ser repletas
6049 de explicações físicas.

6050

6051 **Palavras-chave:** Física do ioiô; Brinquedos e ciência; Ioiô

6052

6053 1. INTRODUÇÃO

6054 O ioiô, embora seja frequentemente associado a um simples brinquedo que se
6055 movimenta para cima e para baixo, constitui-se, na realidade, como um complexo sistema
6056 mecânico, no qual são observados diversos princípios da mecânica clássica, dentre eles, a
6057 conversão periódica de energia potencial gravitacional em energia cinética de rotação e
6058 translação, além do momento linear e angular e do torque (Freitas et al., 2021). Tendo isso
6059 em vista, o estudo da dinâmica de seu movimento caracteriza-se como um modelo prático
6060 ideal, tanto para a exploração teórica quanto para a experimental, de leis fundamentais da
6061 física, sobretudo as leis de Newton.

6062 Apesar de o ioiô ser hoje um brinquedo bastante conhecido, não possui uma origem
6063 definida. Entretanto, há registro de artefatos semelhantes datados de mais de 2.500 anos
6064 encontrados em ruínas da Grécia Antiga, feitos de barro e metal. Ademais, também existem
6065 historiadores que acreditam que sua origem se deu nas Filipinas, onde o objeto era utilizado

6066 como ferramenta de caça (Associação Brasileira de Ioiô, 2013). Durante muito tempo, o ioiô
6067 manteve-se em versões simples, com eixo fixo e movimento limitado ao de subida e descida.
6068 Até que em 1928, o filipino Pedro Flores levou o ioiô para os Estados Unidos para
6069 comercializá-los, tornando-os extremamente populares. Já os modelos modernos, das décadas
6070 de 80 e 90, adquiriram inovações como os eixos transaxiais e o rolamento, que possibilitaram
6071 maior tempo de rotação e a realização de manobras mais complexas (Oliver, n.d.).

6072 Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo principal analisar e
6073 apresentar os resultados e conceitos da dinâmica do movimento de um ioiô primitivo,
6074 especificamente, aquele com eixo fixo e sem mecanismos de rolamento. Essa delimitação
6075 justifica-se por permitir um estudo mais direto das leis físicas envolvidas, isolando efeitos de
6076 momento de inércia variável e atrito dinâmico. A análise terá como foco descrever
6077 matematicamente as forças atuantes durante as fases de descida, repouso inferior e subida,
6078 utilizando as leis de Newton, princípios de conservação de energia e momento angular. Além
6079 disso, é fulcral apontar que o estudo se fundamenta em uma pesquisa bibliográfica,
6080 recorrendo a obras de referência em física clássica e artigos, a fim de construir um referencial
6081 teórico robusto. Portanto, busca-se evidenciar o valor do ioiô como uma ferramenta útil para
6082 a compreensão de conceitos avançados de dinâmica dos corpos em movimento.

6083

6084 2. METODOLOGIA

6085 Este artigo adotou uma abordagem qualitativa, pois o objetivo central é a compreensão
6086 do estudo do ioiô, focado no entendimento dos fenômenos cinemáticos e dinâmicos que
6087 ocorrem nesse brinquedo e também como esses fenômenos influenciam no seu
6088 funcionamento. Nesse sentido, foi adotado uma pesquisa de natureza bibliográfica tendo
6089 como base artigos e livros, que foram buscados em plataformas conhecidas no meio
6090 acadêmico, como a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Portal Periódicos da
6091 CAPES e entre outros. Nessa lógica, foi utilizada uma pesquisa do tipo descritiva, pois esse
6092 tipo de pesquisa foi fundamental para a compreender o funcionamento do ioiô, mas também
6093 foi adotada uma pesquisa do tipo explicativa, visto que auxiliou no conhecimento da causa de
6094 como os fenômenos físicos interferem e moldam o movimento do ioiô. Desse modo, a
6095 escolha de se utilizar este tipo de metodologia, ocorre pela influência de Lakatos e Marconi
6096 (2017), que tem como ideia central, que o conhecimento não é linear, mas de ideias
6097 diversificadas, assim com base nas revisões literárias, este artigo juntou estas ideias para
6098 entender o funcionamento do ioiô.

6099

6100 **2.1 A Física do Ioiô**

6101 O ioiô é brinquedo de construção bem simples, pois apresenta em sua composição mais
6102 básica, dois discos que podem ser feitos com diferentes materiais como plástico, metal ou
6103 madeira, um eixo central ligando os dois discos, e preso no eixo uma corda, mas podem ser
6104 acrescentados outros componentes para auxiliar no seu movimento como: contrapesos,
6105 rolamentos, espaçadores e entre outros. Entretanto, este artigo irá explorar os movimentos do
6106 ioiô de construção simples. Tendo isso em vista, para brincar com o ioiô, é necessário prender
6107 a corda no dedo médio e jogar ele em direção ao chão, e quando for o momento dele retornar
6108 a mão, a pessoa faz um puxão na corda no sentido oposto.

6109 Ao ser lançado, o ioiô realiza dois movimentos simultâneos: translação e rotação.
6110 Durante a descida, o centro de massa do ioiô se move em linha reta, verticalmente,
6111 percorrendo a distância (X) que corresponde ao comprimento da corda. Ao mesmo tempo, o
6112 ioiô gira em torno de seu eixo central, um movimento que chamamos de rotação. Esse
6113 movimento de rotação é resultado de um torque exercido pela tensão da corda, que age
6114 tangencialmente ao eixo do ioiô.

6115 **Figura 1.** Movimento de descida do ioiô

6116 Adaptado de Curso de física básica: Volume 1 – Mecânica (p. 320), por H. M. Nussenzveig, 2013,
6117 Edgard Blucher.

6119 Ou seja, a corda não gera rotação por si só, mas transmite uma força que aplicada em
6120 distância ao eixo, produz torque, permitindo que o ioiô continue girando durante a descida. O
6121 movimento de translação consiste no deslocamento do centro de massa para baixo e para
6122 cima, de maneira retilínea, e esse deslocamento corresponde a (X).

6123

6124 **2.2 Matemática Aplicada à Física do Ioiô**

6125 Podemos interpretar isso a partir da segunda lei de newton, no qual na descida, atuam
6126 sobre o ioiô o peso $P = mg$ para baixo e a tensão T da corda para cima. Logo,

6127
$$ma = mg - T ,$$

6128
$$1$$

6129 Assim, podemos analisar que o centro de massa realiza um movimento retilíneo
6130 uniformemente variado (MRUV), pois ocorre um deslocamento em linha reta em um
6131 determinado intervalo de tempo sob uma aceleração constante. Nesse caso, o vetor
6132 velocidade (\vec{v}) varia com o tempo devido o vetor aceleração (\vec{a}), que surge da ação
6133 combinada do peso e da tensão da corda. Além disso, o movimento de rotação, por sua
6134 vez, obedece a equação fundamental da rotação,

6135
$$\tau = I\alpha ,$$

6136
$$2$$

6137 Sendo α a aceleração angular do ioiô. O torque é gerado pela tensão da corda aplicada a uma
6138 distância r do eixo,

$$I\alpha = Tr ,$$

6139
$$3$$

6140 Sabendo que o movimento do ioiô relaciona translação e rotação pela condição de rolamento
6141 sem deslizamento, temos,

$$a = \alpha r ,$$

6142
$$4$$

6143 Substituindo a na equação do torque,

6144
$$T = a \frac{I}{r^2} ,$$

6145
$$5$$

6146 Com isso, podemos relacionar as equações da translação e rotação,

$$a \left(m \frac{I}{r^2} \right) = mg ,$$

6147
$$6$$

6148 Portanto, temos a aceleração linear do ioiô,

6149
$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{r^2}} ,$$

6150
$$7$$

6151 Partindo da segunda lei de newton e substituindo em a temos,

6152
$$T = \frac{mg}{1 + \frac{mr^2}{I}} ,$$

6153
$$8$$

6154 A análise da aceleração do ioiô mostra que o movimento de descida de seu centro de
6155 massa não corresponde a uma queda livre, uma vez que parte da força peso é desviada para a
6156 produção da rotação. Dessa forma, a aceleração linear torna-se menor que a gravidade e passa
6157 a depender do momento de inércia do brinquedo. Ioiôs com maior momento de inércia
6158 descem mais lentamente, pois grande parte da energia gravitacional é convertida em
6159 movimento rotacional, o que garante maior estabilidade, em contrapartida, ioiôs com menor
6160 momento de inércia descem mais rapidamente, mas giram por menos tempo.

6161

6162 2.3 Movimento de Subida do Ioiô

6163 Já durante a subida, conforme Freitas et al. (2021), o ioiô inverte o papel das forças em
6164 relação à descida, a tração da corda passa a ser a responsável por vencer a gravidade e
6165 impulsionar o centro de massa para cima. Esse retorno só é possível porque o ioiô mantém o
6166 movimento de rotação, o que garante que a corda se enrole de forma organizada durante a
6167 subida. Além disso, o atrito entre a corda e o eixo é indispensável, pois é ele que transforma o
6168 puxão dado pelo jogador em um movimento de subida. Nos modelos tradicionais, o atrito é
6169 constante e o retorno ocorre imediatamente, enquanto nos modelos modernos, com
6170 rolamentos, o ioiô pode permanecer girando na extremidade da corda, o que exigirá um
6171 puxão para aumentar o atrito e permitir o retorno à mão.

6172 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6173 A partir da análise do movimento do ioiô primordial, foi possível observar que seu
6174 comportamento é explicado por conceitos do movimento plano de um corpo rígido, onde há
6175 uma interação de rotação e translação. Durante a descida, o centro de massa do ioiô se move
6176 em MRUV devido à ação da força peso P e da tensão da corda T . A aceleração linear a
6177 evidência que o movimento não corresponde a uma queda livre, haja vista que parte da
6178 energia gravitacional é convertida em energia rotacional.

6179 Já o momento de inércia I nos mostra que, quanto maior ele for, maior será a
6180 resistência do ioiô a mudar seu estado de rotação, ou seja, sua aceleração linear durante a
6181 descida vai ser mais lenta. Por outro lado, aqueles com menor momento de inércia aceleram
6182 mais rapidamente, mas giram por menos tempo. O raio do eixo r também influencia
6183 diretamente no torque aplicado ao ioiô, visto que um raio maior aumenta o braço de alavanca
6184 sobre o eixo, o que gera um maior torque para a mesma tensão na corda, podendo intensificar
6185 a rotação.

6186 Ademais é importante salientar que a gravidade atua como uma força fundamental em
6187 todo o processo, visto que durante a descida, é ela que impulsiona o centro de massa para
6188 baixo, fornecendo a energia que se converte em translação e rotação, já na subida, exerce o
6189 papel de resistência, sendo necessário que a tração da corda a vença para que o brinquedo
6190 retorne à mão. Dessa forma, o ioiô deixa de ser apenas um brinquedo e se apresenta como um
6191 modelo acessível e eficaz para compreender conceitos centrais da mecânica clássica.

6192

6193 4. CONCLUSÃO

6194 O objetivo deste artigo foi, por meio de pesquisas bibliográficas, compreender a
6195 dinâmica dos movimentos do ioiô com um olhar físico e analítico. Como base, foram
6196 utilizadas demonstrações de áreas importantes da ciência que estudam os fenômenos, como
6197 Cinemática, Torque, Leis de Newton e Dinâmica. A partir do estudo do ioiô, foi possível
6198 compreender seus movimentos de rotação e translação e ao observar as forças envolvidas,
6199 como a força peso e a força de tração, podemos entender como elas estão relacionadas e
6200 podem ser aplicadas com precisão por meio de um objeto considerado simples, mas que, sob
6201 uma análise detalhada, permite gerar estudos e reflexões analíticas.

6202 Assim, foi possível analisar as descobertas e as ligações físicas com base em seus
6203 movimentos e aplicações, embora também tenham surgido limitações. As limitações se
6204 deram pela escassez de informações e trabalhos relacionados ao estudo do ioiô, além da
6205 variedade de estruturas e componentes que ele pode apresentar, o que gera diversos caminhos
6206 de análise, inviáveis de serem abordados em apenas um artigo. Por esse motivo, delimitamos
6207 o estudo ao modelo mais simples de ioiô, com foco em sua dinâmica e cinemática.

6208 Tendo isso em vista, pode-se destacar que existem muitas possibilidades de trabalhos
6209 sobre esse tema, já que o ioiô possui diferentes formas e componentes que alteram seu
6210 movimento. Dessa forma, surgem diversas possibilidades para pesquisas futuras, como sua
6211 dinâmica com rolamentos, contrapesos e outros componentes, além de sua aplicação como
6212 ferramenta educacional. Portanto, este artigo demonstra que o ioiô não é apenas um
6213 brinquedo, mas também uma importante ferramenta de demonstração prática de áreas
6214 fundamentais da física.

6215

6216 5. REFERÊNCIAS

6217 Associação Brasileira de Ioiô. (2013). *História do ioiô*. Associação Brasileira de Ioiô. Recuperado em
6218 26 de agosto de 2025, de <https://www.ioiobrasil.org/historia.php>

6219

- 6220 Freitas, R. M., Farias, M. R., Rocha, B. A., & Silva, G. F. T. (2021). A utilização do ioiô como
6221 ferramenta de pesquisa educacional. *Brazilian Journal of Development*, 7(2), 12693–12703.
6222 <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-065>
6223
6224 Lakatos, E., & Marconi, M. A. (2017). *Fundamentos de metodologia científica* (8a ed.). Atlas.
6225
6226 Nussenzveig, H. M. (2013). *Curso de física básica: Volume 1 – Mecânica* (5a ed.). Edgard Blucher.
6227
6228 Oliver, V. (n.d.). *Yo-Yo Museum*. Yo-Yo Museum. Recuperado em 26 de agosto de 2025, de
6229 https://www.yoyomuseum.com/museum_view.php?action=profiles&subaction=yoyo
6230
6231
6232
6233
6234